

Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del Zulia
Revista Venezolana de Investigación Estudiantil

REDIELUZ

Sembrando la investigación estudiantil

Vol. 14 N° 1

Enero - Junio 2024

ISSN: 2244-7334
Depósito Legal: pp201102ZU3769

VAC

Universidad del Zulia
Vicerrectorado Académico

PRESENTACIÓN

La revista REDIELUZ, continúa reflejando el talento, creatividad y pasión de los estudiantes investigadores, quienes desafían los límites del conocimiento y la tecnología con acompañamiento de sus profesores, identificando y creando oportunidades, esta sinergia no solo se limita a la creación de proyectos innovadores y publicaciones científicas, conformando pilares esenciales que les desafía a sí mismos, impactados por la triada sociedad, ambiente y economía. En este orden, se direccionan la estructura científica la Revista Venezolana de Investigación Estudiantil REDIELUZ, Sembrando la Investigación, en su Volumen 14. Número 1 (Enero-Junio 2024), en formato digital, cuenta con 12 artículos en las áreas de Ciencias de la Salud, Ciencias Exactas, Naturales y Agropecuarias, Ciencias Sociales y Humanas, e Investigación Tecnológica, así mismo, se demuestran los logros obtenidos durante el año 2023, a través de una nota técnica y el espacio artístico cultural que enlaza la ciencia y el arte.

CIENCIAS DE LA SALUD

En el área de Ciencias de la Salud, los autores Yuridia Vera Espinoza Jimmy Quintanilla Abril, de la Universidad, Ecuador. Doctorante en Ciencias de la Salud; Mgs. Emergencias Hospitalaria, estudiaron la **SALUD PÚBLICA Y RIESGOS DEL HUMO DE SOLDADURA. ESTRATEGIAS PREVENTIVAS**, con el fin de elaborar una propuesta de salud respiratoria ocupacional en los soldadores, para eliminar o reducir la exposición a estos vapores generados por la soldadura: para promover políticas públicas e innovación tecnológica que disminuya el riesgo en la salud respiratoria ocupacional para los trabajadores.

Asimismo, las investigadoras María Guillen, Aneida Parra, Luz Bernal y Luisa Becerra, de la Maestría en Salud Ocupacional, Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela y la Especialización en Gerencia en Riesgos Laborales, Seguridad y Salud en el trabajo, Universidad Minuto de Dios, Bogotá, Colombia, analizaron el **AMBIENTE Y SALUD LABORAL EN PERSONAL DE ENFERMERÍA DE SALA DE EMERGENCIA**, identificando los factores de riesgos a los que está expuesto el profesional de

enfermería, aunados a las condiciones laborales y al estilo de vida que dan lugar a molestias y enfermedades, agotamiento físico y emocional, incapacidades e insatisfacción laboral, por lo que están expuestos a una serie de riesgos propios del lugar de trabajo, entre estos factores de riesgo ergonómicos, biológicos, síndrome de Burnout entre otros.

De igual manera, los autores Rocío del Pilar Rojas Rocha, Martha Cecilia Arteaga Ortega, Zuly Ximena Muñoz Cerón, analizaron los **FACTORES DE RIESGO QUÍMICO Y SUS EFECTOS EN LA SALUD DEL PERSONAL DE SOLDADURA EN EL SECTOR ECONÓMICO DE LOS HIDROCARBUROS**, cuyo propósito consiste en identificar los factores de riesgo químico y sus efectos en la salud del personal de soldadura en el sector económico de los hidrocarburos con el fin de obtener de manera sistemática información sobre los efectos a la salud que se presentan, su origen, evolución, nivel de exposición, controles establecidos y así determinar acciones orientadas a la prevención y atención de los soldadores.

En este mismo orden, los autores Julio Carruyo y Fernando Lossada, Especialista en Ortopedia y Traumatología, Médico Adjunto del Hospital General del Sur "Dr. Pedro Iturbe", Fellowship del Curso de Ampliación en Artroscopia, Reemplazo Articular y Cirugía Reconstructiva de Hombro y Codo, Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia, Venezuela. Y Especialista en Traumatología y Ortopedia, Universidad del Zulia, Médico Adjunto del Hospital Coromoto de Maracaibo, Venezuela. Analizaron la **INFILTRACIÓN EN TENDINITIS DEL MANGUITO ROTADOR**, cuyo propósito está orientada a Comparar los resultados de la infiltración con orientación anatómica o ecoguiada como tratamiento en pacientes con tendinitis del manguito rotador. El cual determinaron que la infiltración ecoguiada fueron más efectivos como tratamiento que la infiltración con orientación anatómica en pacientes con tendinitis del manguito rotador.

Seguidamente, los investigadores Luisandra González Inciarte, Aida Souki Rincón, Doris García Camacho, Gabriel Ruiz, Mariasanta Anzola Díaz, Isabel Zubillaga Castillo, de la Escuela Nutrición y Dietética de la Facultad de Medicina de la Univer-

sidad del Zulia (LUZ). Maracaibo, Venezuela y del Centro de Investigaciones Endocrino Metabólicas Dr. Félix Gómez de la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia (LUZ). Maracaibo, Venezuela, estudiaron el **CONSUMO DE ALIMENTOS EN NIÑOS Y ADOLESCENTES CON SÍNDROME METABÓLICO**, evaluaron el consumo de alimentos en niños y adolescentes con SM, en una muestra intencional de 138 sujetos (6-17 años) divididos en dos grupos (sin y con SM), el cual se observó correlación estadísticamente significativa entre el consumo de energía y macronutrientes y las variables circunferencia de cintura, triacilglicéridos y las tensiones arteriales, mientras que la fibra se relacionó solamente con la glucemia basal.

Por otro lado, los autores Dolores Zambrano, Yasmina Barboza, Elizabeth Menéndez, María Tapia, de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Ecuador. Facultad de Medicina, Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela. Realizaron un estudio sobre las **CARACTERÍSTICAS NUTRICIONALES Y CAPACIDAD ANTIOXIDANTE DE PRODUCTOS DE PANADERÍA ELABORADOS CON AVENA, CHÍA, FRIJOL Y CÚRCUMA**, donde determinaron las características nutricionales y capacidad antioxidante de productos de panadería elaborados con avena (*Avena sativa L.*), chía (*Salvia hispánica L.*), frijol (*Phaseolus vulgaris L.*) y cúrcuma, (*Cúrcuma longa*), en el cual determinaron que debido a su valor nutritivo, contenido de polifenoles y capacidad antioxidante podría ser utilizado como alternativa para resolver problemas nutricionales y de salud que afectan a la población.

Seguidamente, los autores Wilman Balcázar Qui-mi, Alicia Dalila Barros, Carla Sampedro Merchán, George Soledispa Chancay, Wilman Balcázar Martínez, de la Universidad Estatal de Milagro (UNEMI) y Hospital León Becerra Milagro, estudiaron el **SÍNDROME DE ABSTINENCIA EN EL HOSPITAL LEÓN BECERRA CAMACHO EN EL PERÍODO 2021-2023, EN LA CIUDAD DE MILAGRO-ECUADOR**, en el cual determinaron la frecuencia y factores relacionados con el síndrome de abstinencia en el área de neonatos del Hospital León Becerra de Milagro-Ecuador, enero del 2021 hasta marzo del 2023, concluyendo que el consumo de drogas por parte de las mujeres embarazadas es una situación relativamente frecuente que implica graves secuelas para los recién nacidos.

De igual manera, los investigadores Jennifer Rodas, Betty Pazmiño, Arturo Jaramillo, Andrea

Acosta, Luis Acosta, María Vallejo, Andrés Beltrán, de la Universidad Estatal de Milagro, Guayas Centro Médico Calko, Hospital General de Agudos Bernardino, Hospital General del Norte de Guayaquil IESS Ceibos, Centro de Salud la Guayas, Centro de Salud Yurima y Pazmiño Laboratorio Clínico y Microbiológico, analizaron **UN CASO DE FIBROSIS PULMONAR POST COVID-19 GRAVE EN UN PACIENTE DE MILAGRO, ECUADOR**, en el cual, se centraron en un superviviente COVID-19 que desarrolla fibrosis pulmonar, recomendando que a los pacientes con COVID-19 grave y crítico se les realice una TC seriada para evaluar y monitorizar a largo plazo, con espirometría para observar el daño residual evitando complicaciones o recaídas que puedan poner en riesgo la vida de un ser humano.

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS

En el área de Ciencias Sociales y Humanas, Dayli Quiva y Edison Pascal, Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín (URBE), Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), analizaron **LA ACCIÓN POR EL CLIMA (OBJETIVO 13) Y SU VINCULACIÓN CON LA UNIVERSIDAD RAFAEL BELLOSO CHACÍN (URBE)**, cuyo propósito es divulgar la acción por el clima (Objetivo 13) y su vinculación con la Universidad Rafael Belloso Chacín (URBE), determinaron que la URBE ha desempeñado un papel clave en este proceso, al promover la participación activa de los estudiantes y brindarles las herramientas necesarias para ser agentes de cambio en sus propias comunidades, demostrando así su compromiso con la sostenibilidad y su contribución a la construcción de un mundo más justo y sustentable.

Por otro lado, los autores Ángel Jose Chu Lee, Roberto Eduardo Aguirre Fernández, Carina Alexandra Serpa Andrade, Karen Anahí Romero Freire, Gabriele Oralia Ortiz Loo, de la Universidad de Machala, Facultad de Ciencias de la Salud, Ecuador, analizaron la **INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y ENSEÑANZA DE CIENCIAS MÉDICAS**, cuya finalidad radica en analizar la integración de la IA en la educación médica plantea desafíos éticos, a pesar de la resistencia en algunos sectores, organizaciones como el General Medical Council en el Reino Unido están impulsando su adopción debido a su potencial transformador. Además, la ciencia de datos desempeña un papel crucial en el

ámbito médico, facilitando la toma de decisiones y la gestión de registros médicos electrónicos.

CIENCIAS EXACTAS, NATURALES Y AGROPECUARIAS

En el área de Ciencias Exactas, Naturales y Agropecuarias, las investigadoras Karen Alexandra Rodas Pazmiño, María Fernanda Garcés Moncayo, Mónica Del Rocío Villamar Aveiga, Viviana Lorena Sánchez Vásquez de la Universidad Estatal de Milagro (UNEMI), analizaron la **INTERVENCIÓN DE BEBIDA PROBIÓTICA DE KÉFIR EN LA CIUDADELA LAS PIÑAS ECUADOR**, en el cual, evaluaron la bebida probiótica en adultos mayores de la Ciudadela Las Piñas, de la ciudad de Milagro, observando mejoría de la digestión y regulación en problemas de estreñimiento de los participantes, mostraron un mejor estado en la digestión a partir de la semana 2, hasta alcanzar la semana 6 y mejoras en la salud intestinal.

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

En el área de innovación tecnológica, se presenta el trabajo **CONTROL ÓPTIMO LINEAL BASADO EN ALGORITMOS GENÉTICOS PARA LA REGULACIÓN DE FLUJO EN UN BANCO DE PRUEBAS PILOTO**, de Gustavo Colmenarez, Kenneth Rosillon de la Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín y la Universidad del Zulia, donde proponen un controlador óptimo lineal basado en algoritmos genéticos para la regulación de flujo en un banco de pruebas piloto para válvulas neumáticas del laboratorio de instrumentación y control de la Escuela de Ingeniería Mecánica en la Universidad del Zulia. Donde, sus resultados fueron cotejados con varias arquitecturas de control diseñadas para el banco de pruebas donde se obtuvieron resultados satisfactorios al mostrarse una respuesta más rápida y con menor error en todos los casos.

Culminamos esta presentación agradeciendo a Dios, a la Universidad del Zulia y a los articulistas, por permitirnos presentar esta revista. Oportunidades como estas, consolidan el compromiso y sentido de identidad universitario, al ofrecer espacios a los jóvenes estudiantes y profesionales egresados de este programa, a seguir fortaleciendo la excelencia y el compromiso social, pilares que han caracterizado la revista REDIELUZ.

Dra Luz Maritza Reyes de Suarez y Lcdo. José Antonio Pulgar

Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del Zulia REDIELUZ

<https://orcid.org/0000-0002-6708-3264>

<https://orcid.org/0000-0002-6060-205X>